

СОРБЦИОННЫЕ И ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО ВЕРМИКУЛЛИТА

*Абдуллажонов Ш.Т.¹, Шикназаров А.Т.², Исмаилова О.Б.²,
Даминова Ш.Ш.², Чимбергенова Г.Б.², Кадилова З.Ч.²*

¹Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан

²Узбекско-японский молодежный центр инноваций, Ташкент, Узбекистан

Усовершенствованные процессы окисления (АОР), включающие процессы Фентона и фото-Фентона, озонирование и фотокатализ, характеризуются своей способностью генерировать высокоактивные формы кислорода, такие как гидроксильные радикалы ($\bullet\text{OH}$), которые могут эффективно разлагать широкий спектр органических загрязнителей посредством неселективного окисления.

Целью данной работы являлась модификация вермикулита путем импрегнирования оксидом железа для создания гетерогенного катализатора для фото-Фентон процесса. Присутствие органических лигандов, таких как оксалаты, в реакционной среде может значительно повысить эффективность фото-Фентон процесса за счет влияния на редокс-цикл железа, способствуя образованию фотоактивных железосодержащих комплексов и потенциально расширяя эффективный диапазон pH 4.

Вермикулит представляет собой природный слоистый силикатный минерал типа 2:1, характеризующийся слоистой структурой, состоящей из силикатных листов с межслоевыми пространствами, содержащими обменные катионы (обычно Mg^{2+} , Ca^{2+} , Na^{+}) и молекулы воды. Вермикулит позволяет интеркалировать различные вещества при высокой удельной площади поверхности и катионообменной емкости. Использование вермикулита в качестве носителя предлагает практические преимущества с точки зрения стоимости, воздействия на окружающую среду и эксплуатационной стабильности каталитической системы, что делает его многообещающим материалом для практического применения в очистке воды.

Для получения катализатора вермикулит суспендировали в растворе нонагидрата нитрата железа(III) в воде, центрифугировали, промывали для удаления любых непрореагировавших реагентов или побочных продуктов, сушили и прокачивали при температуре 350°C для получения кристаллической фазы оксида железа ($\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$, Fe_3O_4) и усиления взаимодействия между оксидом железа и носителем вермикулита.

Процесс фото-Фентона при использовании гетерогенных катализаторов усиливает образование $\bullet\text{OH}$ за счет включения светового облучения (УФ света). Свет способствует восстановлению Fe^{3+} до Fe^{2+} на поверхности катализатора, а способность оксалата ($\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$) выступать в качестве бидентатного лиганда позволяет ему хелатировать с $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$, образуя различные железо-оксалатные комплексы, такие как ферриоксалат ($[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}$). Прочная комплексообразующая способность является основополагающей для его роли усилителя в фото-Фентоне, поскольку ферриоксалат обладает высоким коэффициентом молярного поглощения в УФ и видимой областях, и при поглощении фотона он подвергается переносу заряда от лиганда к металлу, что приводит к образованию Fe^{2+} и декарбоксилированию оксалата с образованием CO_2 и супероксидного радикал-аниона ($\text{O}_2^{\bullet-}$) или его протонированной формы, гидропероксильного радикала ($\text{HO}_2\bullet$). Повышенная концентрация Fe^{2+} в системе ускоряет первичную реакцию Фентона, что приводит к усиленному образованию $\bullet\text{OH}$ радикалов. Оксалат поддерживает высокую скорость образования гидроксильных радикалов при pH 4.

Таким образом, установлено, что вермикулит, модифицированный оксидом железа, в сочетании с оксалатами и световым облучением может эффективно разлагать широкий спектр органических загрязнителей (красители и антибиотики). Сочетание вермикулита, модифицированного оксидом железа, и оксалатов демонстрирует широкую применимость для разложения различных органических загрязнителей в воде, что свидетельствует о его потенциале в качестве универсальной технологии очистки. Система вермикулит/оксид железа/оксалат/фото-Фентон обладает значительным потенциалом для применения в очистке различных типов загрязненной воды, включая промышленные сточные воды, содержащие красители, фармацевтические препараты и другие стойкие органические загрязнители, а также сельскохозяйственные стоки и загрязненные грунтовые воды. Способность работать при почти нейтральном pH и потенциал повторного использования катализатора делают его привлекательным вариантом для интеграции в существующую инфраструктуру очистки сточных вод или для разработки децентрализованных систем очистки.